

INKLUZIV TA'LIMDA ELEKTRON PLTFORMALARDAN FOYDALANISH

To'layeva Mahtob Jalolovna

12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104732>

Informatika va axborot texnologiyalari, kompyuter savodxonligi, raqamlashtirishga oid bilimlar zamonaviy jamiyatda tobora muhim darajaga ko'tarilib bormoqda. Umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish usullarini takomillashtirish, o'quvchilarni raqamli kelajakka tayyorlash uchun juda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonda turli interfaol o'qitish usullari, innovasion ta'lim platformalari muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirgi kunda informatika va axborot texnologiyalari fani zamonaviy ta'limning muhim bir qismiga aylanib bormoqda. Buning natijasida o'qitishning an'anaviy usullari orqali hozirgi kun o'quvchilarini ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti, chunki bugungi kun yosh avlodi turli gadjetlar va qurilmalar bilan teng ulg'ayib bormoqda. Ularni oddiy narsalar bila lol qoldirish bir oz qiyinroq.

Innovasion o'quv platformalari esa o'z navbatida yangiliklarni tez o'rganish va o'quvchilarning faolligini oshirish uchun keng imkoniyatlarni taklif etadi. Yosh avlod vakillariga keng imkoniyatlar yaratib berilayotgan bo'lib, endilikda ularni faqatgina to'g'ri yo'naltirish va raqamli resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatish zarur.

Turli xildagi raqamli platformalar, elektron ta'lim resurslari bunga yorqin misoli bo'la oladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini turli ta'limiy platformalar yordamida o'qitish ko'proq samara beradi. Chunki bolalar an'anaviy o'qitish usullaridan ko'ra interfaol o'qitish usullariga rag'bat ko'rsatmoqdalar. Turli xil gadjetlardagi o'yinlar, musobaqalar ularni diqqatini ko'proq tortadi. Shuning uchun kichik sinflardagi maktab o'quvchilarini turli platformalar yordamida o'qitish ancha samara beradi. Uy vazifalarini bajarish ham birmuncha qiziqarli va osonroq bo'ladi. O'quvchilar turli xil smartfonlarda faqatgina o'yin o'ynashlari yoki turli mavzudagi video roliklarni tomosha qilishlari o'rniga kerakli mavzuni o'zlashtirishlari, video darslarni ko'rishlari, topshiriqlarni qiziqarli usulda bajarishlari mumkin.

Axborot texnologiyalarining rivojlanish bosqichlariga nazar soladigan bo'lsak, hozirgi kunga qadar yangidan yangi qurilmalarni hayotimizga kirib kelishi, turli xil gadjetlar, smartfonlar, virtual borliq uskunalari, Internet ko'lamini yoyilishi, Wi-Fi qamrov va yana boshqa ko'pgina raqamli

texnologiyalar hozirgi maktab o'quvchilarining bilim egallashlari usullarini tubdan o'zgartirish.

Bugungi kunimizga kelib o'quvchilar uchun o'qituvchilar asosiy ma'lumot manbai, bilim beruvchi hisoblanmay qo'ydi. Bunga ko'proq kommunikatsiyalarning xilma xilligi, tabiati, ularning intensivligi, ijtimoiy o'zaro ta'sirlari, umuman olganda bilimlarni uzatish usullari sabab bo'ldi.

Umuman olganda, onlayn ta'lim samaradorligi sohasidagi tadqiqotlarga, shuningdek, Elektron ta'lim platformalari orqali informatika va informatika va axborot texnologiyalariga oid fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan ilmiy nashrlarda juda ko'plab maqolalarni uchtatish mumkin. Ko'plab tadqiqotchilar informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda platformalarni roli, foydalanishni qulayliklari, o'quvchilarni jalb qilishdagi muammolarga yechim topish maqsadida turli izlanishlar olib borganlar. Elektron ta'lim texnologiyalari - bu asosan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi bilvosita yoki yarim vositachilik orqali amalga oshiriladigan texnologiyalar. Deyarli barcha qo'llaniladigan elektron ta'lim texnologiyalari turli xil variantlar va kombinatsiyalarga ega: keys texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Elektron ta'lim an'anaviy ta'lim bilan bir xil maqsad va vazifalarga muvofiq qurilgan, ammo materialni taqdim etish shakli o'zgaradi. O'qituvchilar va o'quvchilarning o'zaro munosabatlari shakli ham turlicha bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda elektron ta'limning asosiy maqsadlari axborotni mustaqil izlash, uni yangi texnologiyalar yordamida qayta ishlash, o'zlashtirish, o'zgartirish va amaliyotda foydalanishga o'rgatishdan iborat. Vaqtdan oqilona foydalanishni, sinfdoshlar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rgatadi.

O'quvchilar raqamli asrda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim raqamli ko'nikmalarga egalik qilishlari mumkin. Mukofotlar, nishonlar va o'yin elementlari o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi va ularni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undashi mumkin. Umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishga innovasion ta'lim platformasini integratsiyalash o'qitish samaradorligini sezilarli miqdorda oshirishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta'lim, amaliy o'rganish, ma'lumotlarga asoslangan baholash va innovasion texnologiyalar bilan birgalikda jamoatchilik yordami o'quvchilarga raqamli davrda muvaffaqiyatga erishishda zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va muhim vakolatlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Qisqacha qilib

aytganda innovasion ta'lim platformalari kompyuter fanini o'qitish usulini o'zgartirishi mumkin bo'lgan moslashtirilgan ta'lim, interfaol resurslar va hamkorlik vositalarini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov Sh.Sh. Talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda fanlararo aloqaning ahamiyati. Uzluksiz ta'lim. Ilmiy – uslubiy jurnal. T. № 5. 2005. 79-bet.
2. Ibragimov X., Abdullaeva Sh. Pedagogika nazariyasi. Darslik. –T.: «Fan va texnologiya», 2008, – 288 b.
3. Buronova G., Atayeva G. I. Methodology For Developing Students' Skills By Using The “4k” Model In Teaching Programming In School //2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). – IEEE, 2023. – С. 1-5.
4. Буранова Гульнора Ёдгоровна, Носирова Шохиста Эльмуродовна Сущность применения метода кейс-технологий в организации учебного процесса // Academy. 2020. №9 (60).

